

Bozorov Abdugani Karimovich

Islom dini tarqalgan o'lkalarda, boshqa ilmlar qatori, tafsir markazlari yoki maktablari ham rivojlangan. Jumladan, Makka, Madina, Iroq, Shom tafsir maktablari bu sohada katta shuhrat qozongan. Movarounnahrda ham o'rta asrlarda tafsir markazlari shakllangan. Ularning qatorida Samarqand, Buxoro, Xorazm, Toshkent, Nasaf, Termiz, Marg'ilon, Qo'qon kabi shaharlarida paydo bo'lgan Qur'onshunoslik maktablarini zikr etish mumkin. Ulardagi o'nlab madrasalarda arab tili qoidalari, aqida, fiqh, hadis, mantiq kabi ilmlar bilan birga tafsir ham alohida fan sifatida o'qitilgan. Ushbu ilmiy markazlarda faoliyat ko'rsatgan yuzlab mufassirlar o'qitish bilan birga tafsirlar yaratish bilan ham shug'ullanganlar. Ular tomonidan yozilgan o'nlab tafsirlar islom olamida katta shuhrat qozongan. Ularning ayrimlari chop qilingan, boshqalari qo'lyozma shaklida saqlanmoqda, noma'lum bir qismi bizgacha yetib kelmagan. Mazkur tafsirlarning barchasi quyidagi Movarounnahrda paydo bo'lgan va rivojlangan tafsir maktablarida yaratilgandir.

Samarqand tafsir maktabi. Samarqandda o'nlab mashhur mufassirlar bo'lgan. Ular ham naqliy, ham aqliy yo'nalishdagi tafsirlar yozganlar. Jumladan, Abu Abdulloh Samarqandiy (vaf. 869 y.), Abu Nasr al-Iyoshiy (X asr) "Tafsir as-Sulamiy", Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Bujayr al-Hamazoniy as-Samarqandiy (vaf. 923 y.) "at-Tafsir", Abu Mansur al-Moturidiy (vaf. 944 y.) "Ta'vilot al-Qur'on", Abu Lays as-Samarqandiy (vaf. 983 y.) "Tafsir as-Samarqandiy", Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad as-Samarqandiy al-Haddodiy (vaf. taxm. 1015-1020 y.) "al-Muvazzah fi ilm at-tafsir" va "al-Madxal li ilm at-tafsir Kitabillahi taala", Ahmad ibn Umar Abu Bakr as-Samarqandiy (vaf. 1069 y.) "as-Sahoif", Abul Hasan Ali ibn Muhammad al-Pazdaviy (vaf. 1089 y.), Abul Fath Alouddin Muhammad ibn Abdulhamid as-Usmandiy as-Samarqandiy (vaf. 1157

y.) “al-Amoliy fi-t-tafsir”, Abul Qutn Nosiruddin Muhammad ibn Yusuf as-Samarqandiy (vaf. 1161 y.) “al-Ahkom fi-t-tafsir”, Alouddin as-Samarqandiy (vaf. 1145 y.) “Sharh ta’vilot al-Qur’on”, Hisomuddin Muhammad ibn Usmon ibn Muhammad al-Ulyobodiy (XIII asr) “Matla’ al-ma’oni va manba’ al-maboni fi tafsir al-Qur’on”, Mas’ud ibn Umar ibn Abdulloh Sa’duddin at-Taftazoniy (vaf. 1392 y.) “Hoshiya ala-l-Kashshof”, Shamsuddin Muhammad ibn Ashraf as-Samarqandiy (vaf. 1291 y.) “as-Sahoif fi-t-tafsir”, Shamsuddin Muhammad ibn Muhammad as-Samarqandiy (vaf. 1378 y.) “al-Qiroa as-sab’”, “Kashf al-asror fi rasm masohif al-amsor”, Abul Qosim ibn Abu Bakr as-Samarqandiy al-Laysiy al-Bayoniy (XV asr) “Hoshiya ala tafsir al-Bayzoviy”, Sayid Alouddin Ali ibn Yahyo al-Qurmoniy as-Samarqandiy al-Hanafiy (vaf. taxm. 1475 y.) “Bahr al-ulum” singari tafsir kitoblari yozganlar. Bulardan tashqari Ubaydulloh Sadrush-sharia’ al-asg‘ar ibn Mas’ud ibn Tojush-sharia’ al-Mahbubiy (vaf. 1346 y.), Mullazoda Ahmad ibn Usmon Shihobuddin as-Samarqandiy al-Xattobiy ash-Shofiiy (vaf. 1460 y.) lar ham mufassir sifatida mashhur bo‘lganlar.

Buxoro tafsir maktabi. Buxoro buyuk muhaddislar shahri bo‘lishi bilan bir qatorda mufassirlar maskani hamdir. Bu hududda dastlab naqliy, keyinchalik aqliy va tasavvufiy tafsirlar yaratilgan. Ular qatorida Imom al-Buxoriy (vaf. 870 y.) “at-Tafsir”, Abu Ali Ibn Sino (vaf. 1037 y.) Ixlos surasi tafsiri, Muhammad ibn Abdurahmon ibn Ahmad Alouddin Abu Abdulloh az-Zohid al-Buxoriy (vaf. 1151 y.) “Tafsir al-Qur’on”, Sirojiddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdulmajid al-Qarnabiy az-Zohidiy (vaf. 1258 y.), Abul Fazoil Muhammad ibn Muhammad al-Burhon al-Hanafiy (vaf. 1289 y.) “Talxis at-tafsir al-kabir”, Alouddin Abdulaziz ibn Ahmad ibn Muhammad al-Buxoriy (vaf. 1329 y.) “al-Kashf ala tafsir al-Kashshof”, Xoja Porso Muhammad ibn Muhammad al-Hofiziy al-Buxoriy (vaf. 1555 y.) “Tafsir-i Qur’on”, Buxoriy-zoda Muhammad ibn Abdullatif al-Buxoriy (vaf. 1578 y.) “Havosh ala tafsir al-Bayzoviy” kabi tafsir-kitoblar yozgani ma’lum. Bundan tashqari Buxoroda Hamiduddin az-Zarir Ali ibn Muhammad Najmul ulamo ar-Romishiy al-Buxoriy (vaf. 1268 y.), Abul Mahomid

Mahmud ibn Muhammad al-Lu'luiy al-Afshanjiy al-Buxoriy (vaf. 1272 y.), Abul Fazl Muhammad ibn Muhammad Hofizuddin al-Kabir al-Buxoriy, Muhammad ibn Muhammad Abu Tohir Hofizuddin at-Tohiriy, Hamiduddin Ali ibn Muhammad ibn Ali ar-Romishiy al-Buxoriy kabi mufassir olimlar ham faoliyat olib borganlar.

Xorazm tafsir maktabi. Mahmud az-Zamaxshariy (vaf. 1143 y.) hanuzgacha tengi yo'q deb e'tirof etiladigan "al-Kashshof" tafsirini yozib qoldirgan. Shuningdek, Abul Hasan Ali ibn al-Iroq as-Sinoriy (vaf. 1220 y.) "Shamohir ad-durar fi tafsir al-Qur'on", Shayx Najmiddin Kubro Abul Jannob Ahmad (vaf. 1221 y.) "at-Ta'vilot an-najmiya fi-t-tafsir al-ishoriy as-sufiy", Jamoliddin Muhammad ibn Ahmad al-Xorazmiy ash-Shofiiy (vaf. 1238 y.) "Multaqot al-ma'olim fi-t-tafsir" kitoblarini yozganlar. Demak, Najmiddin Kubro nafaqat kubraviya tariqatining asoschisi, balki yirik mufassir ham bo'lgan.

Kesh tafsir maktabi. Kesh maktabida yaratilgan tafsirlarning shoh varianti Abu Muhammad Abdulhamid ibn Humayd al-Keshiy (786-863 y.) qalamiga mansubdir. Ta'kidlash joizki, mazkur alloma Imom al-Buxoriyning ustozlaridan biri bo'lgan. Uning "at-Tafsir" asari Movarounnahrda yaratilgan dastlabki naqliy tafsirlar ichida alohida o'rin tutadi.

Nasaf tafsir maktabi. Nasaf Movarounnahrda nufuzli tafsir markazlaridan biri bo'lgan. Uning ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Abul Barakot Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafiy (vaf. 1310 y.) qalamiga mansub "Madorik at-tanzil va haqiqat at-ta'vil" asari bugungi kunlarda ham Misr, Pokiston, Afg'oniston kabi mamlakatlarning ta'lim dargohlarida darslik sifatida o'qitiladi. Ushbu kitobning qisqartirilgan yangi nashrlari al-Azhar universitetida ommalashgan. Shuningdek, Abu Is'hoq Ibrohim ibn Ma'qil an-Nasafiy (vaf. 906 y.) "at-Tafsir", Najmiddin Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ismoil an-Nasafiy (vaf. 1142 y.) "at-Taysir fi-t-tafsir" va "al-Akmal val-atval" kitoblari bilan islom olamida mashhur bo'lganlar.

Shosh tafsir maktabi. Shoshlik mashhur mufassirlar qatorida Abu Bakr al-Qaffol Muhammad ash-Shoshiy (vaf. 976 y.) va uning "at-Tafsir al-kabir",

Alouddin Ali ibn Muhammad Mavloni al-Qushchi (vaf. 1474 y.) va uning “Avoil tafsir al-Kashshof”, Kamoluddin Sulton Muhammad Hofiz al-Ko‘hakiy al-Farkandiy at-Toshqandiy (vaf. 1572 y.) va uning “Hoshiya ala tafsir al-Bayzoviy” asarlarini zikr etish mumkin.

Termiz tafsir maktabi. Termizda dastlab naqliy tafsirlar, keyinchalik aqliy tafsirlar ham rivojlangan. Jumladan, al-Hakim at-Termiziy (vaf. 932) “Tahsil nazoiril Qur’on”, Abu Iso at-Termiziy (vaf. 892 y.) “Sunan at-Termiziy”da “Kitob tafsir al-Qur’on” bobi, Umar at-Termiziy (XV asr) “Tafsir surat al-ixlos”ni yozganlar.

Alohida qayd etish lozimki, Movarounnahrda tafsir fanidan dastlabki bosqichda Jaloliddin as-Suyutiyning “Tafsir al-Jalolayn”, keyingi bosqichlarda esa, “Tafsir an-Nasafiy”, “Tafsir al-Bayzoviy”, “Tafsir az-Zamaxshariy” kabi kitoblar va ularning sharh hamda hoshiyalari darslik sifatida o‘qitilgan.

